

КУЛЬТУРА И ЦИВИЛИЗАЦИЯ / CULTURE AND CIVILIZATION

УДК 338.48

DOI: 10.5281/zenodo.16977816

РАЗВИТИЕ ЭКСКУРСИОННЫХ МАРШРУТОВ НА ТЕРРИТОРИИ МУЕЗЕРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПЛОТНИКОВА Виктория Сергеевна,

Петрозаводский государственный университет (Петрозаводск, РФ);

Кандидат педагогических наук, доцент; e-mail: plotnikovaptz@mail.ru

САЛИЕВА Алена Александровна,

Петрозаводский государственный университет (Петрозаводск, РФ);

Студент магистратуры; e-mail: semeicka.adams@yandex.ru

Аннотация. Муезерский район расположен в западной части Республики Карелия и граничит с Финляндией. По площади он занимает второе место среди муниципальных образований республики и имеет богатый природный, культурно-исторический и событийный потенциал, который в сфере туризма на данный момент мало используется. Статья посвящена анализу туристского потенциала Муезерского района. Предлагаются экскурсионные маршруты, включающие основные доступные локации, которые интересны современному путешественнику, изучающему новые территории: автомобильные маршруты «Медвежьегорск – Поросозеро – Суккозеро – Воттоваара – Пизанец» и «Сегежа – Ондозеро – Тикша – Муезерский – Гафостров». Отмечен альтернативный вариант железнодорожного маршрута на туристическом поезде «Сортавала – Гимолы – Суккозеро» и возможности внедрения пешеходных активных маршрутов внутри территории национального парка «Воттоваара». В рамках представленных маршрутов указаны основные места, рекомендуемые к посещению. Выделены рекомендации, направленные на создание условий, способствующих развитию туризма в Муезерском районе, включающие развитие транспортной инфраструктуры, создание туристических предприятий и открытие новых гостевых домов и отелей, создание картографической инвентаризации памятников с последующим внесением их в единый атлас культурного и природного наследия Республики Карелия и Российской Федерации, формирование бренда района и на его основе разработку предложений для расширения сети маршрутов по району, имеющих разную направленность: экологическую, активную, культурно-познавательную, событийную, военно-историческую.

Ключевые слова: экскурсионные маршруты, Муезерский район, Республика Карелия, национальный парк «Воттоваара»

Для цитирования: Плотникова, В. С., Салиева, А. А. Развитие экскурсионных маршрутов на территории муезерского района республики Карелия // Сервис plus. 2025. Т. 19. № 3. С. 113–122. DOI: 10.5281/zenodo.16977816

Статья поступила в редакцию: 20.04.2025.

Статья принята к публикации: 09.06.2025.

EXCURSION ROUTE DEVELOPMENT IN THE TERRITORY OF MUYEZERSKY DISTRICT OF THE REPUBLIC OF KARELIA

Victoria S. PLOTNIKOVA,

Petrozavodsk State University (Petrozavodsk, Russia);

PhD (Cand. Sc.) in Pedagogics, Associate Professor; e-mail: plotnikovaptz@mail.ru

Alena A. SALIEVA,

Petrozavodsk State University (Petrozavodsk, Russia);

Student; e-mail: semeicka.adams@yandex.ru

Abstract. Muyezerky District is located in the western part of the Republic of Karelia and borders Finland. In terms of area, it ranks second among the municipalities of the republic and has a rich natural, cultural, historical and event potential, which is currently little used in the tourism sector. The article is devoted to the analysis of the tourist potential of Muyezerky District. Excursion routes are offered, including the main accessible locations that are of interest to a modern traveler exploring new territories: automobile routes «Medvezhegorsk – Porosozero – Sukkozero – Vottovaara – Pizanets» and «Segezha – Onдозero – Tiksha – Muyezerky – Gafostrov». An alternative option of the railway route on the tourist train «Sortavala – Gimoly – Sukkozero» and the possibility of introducing active walking routes within the territory of the Vottovaara National Park are noted. The main places recommended for visiting are indicated within the presented routes. Recommendations are highlighted aimed at creating conditions conducive to the development of tourism in the Muyezerky District, including the development of transport infrastructure, the creation of tourism enterprises and the opening of new guest houses and hotels, the creation of a cartographic inventory of monuments with their subsequent inclusion in a single atlas of the cultural and natural heritage of the Republic of Karelia and the Russian Federation, the formation of the brand of the district and, on its basis, the development of proposals for expanding the network of routes in the district, having different focuses: environmental, active, cultural and educational, eventful, military and historical.

Keywords: excursion routes, Muyezerky District, Republic of Karelia, Vottovaara National Park

For citation: Plotnikova, V. S., Salieva, A. A. (2025). Excursion route development in the territory of Muyezerky district of the Republic of Karelia. *Service plus*, 19 (3), 113–122. DOI: 10.5281/zenodo.16977816 (In Russ.).

Submitted: 2025/04/20.

Accepted: 2025/06/09.

Развитие экскурсионных маршрутов на территории Муезерского района Республики Карелия

Введение

Муезерский район – муниципальное образование в Республике Карелия, занимающее северо-восточную часть региона. Площадь района составляет 17 660 км, а численность населения всего 7 695 человек. Район расположен в центральной части Карелии и граничит с Финляндией, соседними карельскими районами являются Костомукшский, Беломорский, Сегежский, Медвежьегорский и Суоярвский.

Экономика Муезерского района базируется преимущественно на лесной промышленности, ключевой деятельностью которой выступает лесозаготовка. Помимо этого, в регионе функционируют карьеры, а также небольшие предприятия сферы обслуживания и розничного бизнеса, включая производство хлеба и хлебобулочных изделий. Важную роль играет обеспечение региона тепловой энергией. Тем не менее сокращение численности населения негативно сказывается на экономическом развитии территории [5].

Негативное воздействие усугубляется значительной площадью района. Основной проблемой района является слабая транспортная доступность и недостаточная развитость дорожно-транспортной сети. Большинство местных путей представляют собой грунтовое покрытие, которое быстро приходит в негодность после дождя, значительно снижая допустимую скорость передвижения до уровня примерно 50 км/ч. Единственным исключением является трасса 86К-6, расположенная на северной окраине района. Несмотря на трудности с автомобильным сообщением, железнодорожные линии связывают Муезерский район с важными городскими центрами, такими как Костомукша, Суоярви, Кочкома-Ледмозеро и Лендеры-Брусничный, поддерживая стабильное транспортное сообщение. Между крупными поселениями действует автобусное сообщение.

Муезерский район знаменит красивыми водоемами, привлекательными для рыболовов, такими как Ондозеро, Пизанец, Каменное озеро, Ровкульское, Лексозеро, Суккозеро и Гимольское озеро. Территория располагает большим количеством ценных природных и культурных ресурсов, обладающих высоким потенциалом для развития туристического сектора, однако этот потенциал остается незадействованным.

Развитие туризма сдерживается рядом факторов: низкой доступностью инфраструктуры, отсутствием обустроенных туристических маршрутов с разработанным маршрутом сопровождения, малым числом гостиниц и пунктов общественного питания, низким уровнем комфорта предоставляемых транспортных услуг, отсутствием мобильной связи и неразвитостью экотроп, наблюдательных вышек и обзорных площадок, несмотря на богатство уникальной природы [1]. Эти факторы обусловили постановку цели нашего исследования – выявление перспективных направлений для организации экскурсионных маршрутов и разработка рекомендаций по улучшению условий их функционирования и дальнейшего развития.

Экскурсионные маршруты, возможные к реализации на территории Муезерского района

Одной из важнейших отправных точек для экскурсионных маршрутов по району является поселок Суккозеро. До него можно добраться на автомобильной дороге, которая на данный момент представляет собой труднодоступную трассу, требующую современного дорожного обеспечения. Поэтому удобнее добираться в район на поезде до железнодорожной станции поселка. В поселке есть турбаза «Велес», предлагающая размещение.

Поселок Суккозеро зародился в далеком 1954 году. Когда началась строиться Западно-Карельская железная дорога и требовалось сырье, тогда в глухих лесах Муезерского района стали работать лесорубы. И именно в тот момент был образован рабочий поселок Суккозеро. Само название поселка пошло формы озера: «Чулок-озеро», «Чулочное озеро».

Через несколько лет после образования поселения открылись школа, лесозаготовительный пункт, леспромхоз, был образован поселковый совет и уже в 1962 году получил статус поселка городского типа. В 1959 году железнодорожный вокзал поселка Суккозеро принял своих первых пассажиров. На сегодняшний день Суккозеро имеет статус обычного поселка, закрыты детский сад, больница, леспромхоз. Осталась школа, пожарная часть, музей, библиотека и общество неравнодушных людей, которые не дают поселку закрыться и пытаются развивать инфраструктуру с развитием туризма в национальном парке «Воттоваара».

Excursion route development in the territory of Muyezerky district of the Republic of Karelia

В 28 км от поселка Суккозеро расположена гора Воттоваара, известная как одна из высших точек Карелии, имеющая высоту 417,1 метра. Вершина горы содержит древние саамские святыни, включающие многочисленные культовые объекты. Доступность к горе делает ее популярным объектом для посещения. Склоны и вершина Воттоваары покрыты лесистой и лесотундровой растительностью, а тектонические разломы создают эффект первозданного хаоса, привлекающий внимание ученых и художников. Гора Воттоваара является значимой достопримечательностью, представляющей интерес как для местных жителей, так и для туристов всей Карелии.

С 2023 года гора Воттоваара предстала перед туристами уже как национальный парк «Воттоваара», включающий в себя огромную территорию: озеро Пизанец, горы Ахви, Варгуну, Пиро. Вся территория парка насыщена и разнообразна природными ландшафтами. Пользуются популярностью объекты на вершине горы Воттоваара – голова Укко, дорога великанов, лестница в небо, колодец, удивительно озеро в самом центре горы в виде сердца и многие подобные достопримечательности. Для обеспечения маршрутов по национальному парку создана база перевозчиков и гидов: https://vk.com/@vottovaara_park-baza-perevozhchikov-i-gidov [8].

Гора Воттоваара привлекает и любителей бега. С 2021 года проводится «Горный забег», включающий следующие дистанции: 55 км – круговая

дистанция с набором высоты около 700 м с обязательным забегом на гору Воттоваара; 14 км – радиальная дистанция.

В границы национального парка входят и другие горные вершины района: гора Ахви – 398 м, гора Нурмисъярви – 345 метров, гора Лысая – 373 м, гора Пиро – 389 м, гора Варгуну – 394 м, что дает возможность развивать пешеходные маршруты [13].

В 53 км от Суккозеро находится еще один уникальный природный объект – озеро Пизанец. Оно образовано на месте разлома земной коры. Длинное и очень узкое, имеющую длину 5,3 км, ширину 320 м. Глубина водоема официально не изучена. Рыбачьи эхолоты показывают, что в центральных точках глубина озера Пизанец достигает 200 м. Для сравнения: максимальная глубина Онежского озера, второго по величине пресноводного озера в Европе, составляет около 127 метров [3]. Его берега – это отвесные гранитные скалы, каменистые утесы с высокими соснами. Ландшафт берега привлекателен для начинающих альпинистов, а глубина и красота разлома увлекает дайверов. Зимой здесь удобно кататься на снегоходах. Развитие экскурсионных маршрутов к тектоническому озеру Пизанец требует строительства визит-центра с экспозициями о геологии и природе озера, организации прогулок на лодках и катерах по озеру, проведения образовательных семинаров и лекций о тектонических процессах.

На рис. 1 представлена логистика автомобильного экскурсионного маршрута, связывающая

Рис. 1. Экскурсионный маршрут «Медвежьегорск – Поросозеро – Суккозеро – Воттоваара – Пизанец» (ист. Яндекс-карты)

Fig. 1. The excursion route «Medvezhgor'sk – Porosozero – Sukkozzero – Vottovaara – Pisanets» (Yandex maps)

Развитие экскурсионных маршрутов на территории Муезерского района Республики Карелия

федеральную трассу и город Медвежьегорском с поселком Суккозеро, горой Воттоваара и озером Пизанец.

Представленная на рис. 1 автомобильная дорога не имеет хорошего асфальтового покрытия поэтому есть второй вариант добраться со Суккозера – железной дорогой. С 2022 года РЖД запустило туристический поезд «Воттоваара Экспресс». Иммерсивное погружение в атмосферу карельской природы обеспечивают аудиогиды, раскрывающие мистические легенды и загадочные явления Воттоваары. Поезд отправляется из города Сортавала через станцию Гимолы и прибывает в Суккозеро. Ранний выезд из Сортавалы и удобное возвращение вечером позволяют исследовать гору и ее окрестности. Прибытие туристического поезда «Воттоваара Экспресс» в Сортавалу удобно состыковано с ночным поездом № 160, следующим до Москвы [14].

Следующее экскурсионное направление связывает федеральную трассу Кола с поселком Ондозеро, Тикша, Муезерским и историческим поселением Гафостров (рис. 2).

Следует учитывать, что данная автомобильная дорога, как и при первом автомобильном маршруте, имеет в основном старое дорожное покрытие. Но локации на маршруте стоят того, чтобы их посетили.

В поселке Ондозеро можно насладиться прекрасными видами природы, осмотреть памятники Великой Отечественной войны, старинные строения, посетить мастер-классы по ткачеству, приготовлению карельских блюд, плетению из бересты,

поучаствовать в национальных обрядах и услышать карельскую речь. Неподалеку от поселка находится рудник. Считается, что он Петровских времен, но упоминания о нем идут еще с XV века. Туда местные жители водят экскурсии. Также популярностью среди туристов пользуется пляж «Пизиниема», где останавливаются на ночлег байдарочники.

Развитие этнографического направления в поселке Ондозеро требует реставрации исторических зданий и создание музея быта, организации фольклорных фестивалей и праздников с мастер-классами по традиционным ремеслам.

Озеро Ондозеро находится на территории Муезерского и соседнего Сегежского района. Озеро длиной 30 км и шириной 13 км, его максимальная глубина всего 8 метров, однако известно своим богатым рыбным разнообразием. Через Ондозеро протекает река Онда, популярная среди туристов-водников. Окружающие озеро сосновые леса предоставляют отличные условия для сбора грибов и ягод, а прибрежные зоны оборудованы пляжами и базами отдыха [9]. Река Онда, впадающая в Нижний Выг, играет важную роль и в развитии спортивного и экстремального туризма.

Поселок Тикша в Муезерском районе небольшой, но очень уютный. Расположился среди вековых сосен. Неподалеку от поселка расположены гостевой дом «Андропова гора» и база отдыха «Хуталамба». Поселение интересно своими знаковыми достопримечательностями. Здесь захоронен карельский крестьянин Иван Рокаччу, карельский Робин Гуд, который руководил партизанским

Рис. 2. Экскурсионный маршрут «Сегежа – Ондозеро – Тикша – Муезерский – Гафостров»

Fig. 2. Excursion route «Segezha – Ondozero – Tiksha – Muezersky – Gafostrov»

Excursion route development in the territory of Mujezersky district of the Republic of Karelia

движением и противостоял шведским набегам XVI–XVII веков. На могиле установлен памятный знак [11]. Еще в далекие времена Элиас Леннрот в окрестностях Тикши собирал руны для своего эпоса «Калевала». Рядом с поселком течет бурная река Чирка-Кемь, по которой осуществляются водные активные маршруты.

Поселок Муезерский является районным центром. В XVI веке на его месте находилось поселение Муезеро. Рядом стали образовываться другие поселения. Но в годы оккупации финнами в Великую Отечественную войну Муезеро было уничтожено. Намного позже на его место вырос новый поселок Муезерский. Сейчас это районный центр, имеет школу, детский сад, библиотеку, пожарную часть, кафе и школьную столовую. Возведена церковь иконы Божией Матери Всецарица. Добраться до поселка можно и по железной дороге до станции Муезерка на поезде «Костомукша – Лендеры». Остановится можно в гостинице «Лесная» и на ферме «Домик рыбака».

Небольшое историческое поселение Гафостров, затерянное среди озер и лесов Муезерского района, ежегодно 12 июля становится центром культурной жизни благодаря фестивалю, который объединяет традиции, ремесла и науку. Этот фестиваль символизирует возрождение карельской идентичности и является важной частью туристической стратегии. На фестивале проводятся ремесленные мастер-классы, где участники могут попробовать себя в традиционных карельских ремеслах, таких как ткачество на старинных кроснах, резьба по дереву и плетение из бересты. В мероприятии участвуют мастера из Финляндии, сохранившие общие с карелами этнические корни. Гости фестиваля имеют возможность послушать выступление ансамблей, исполняющих руны эпоса «Калевала». Также проводятся реконструкции обрядовых танцев и хоровых распевов, погружающих участников в атмосферу традиционной карельской культуры. Для любителей активного отдыха организованы турниры по карельским гордам – игре «кюккя», аналогу гольфа с деревянными битами, а также соревнования по метанию «йоухиукка» (карельского топора) и перетягиванию каната. Летняя школа «Технология Калевалы» предлагает участникам освоить навыки деревянного зодчества, включая строительство срубов без гвоздей. Волонтеры и студенты занимаются

реставрацией часовни XIX века, а также слушают лекции о секретах «черной бани» и ветряных мельниц карельского типа [4].

Фонд поддержки научных, образовательных и культурных инициатив разработал научно-практический проект «Дорогами Вяйнолы: древнее ремесло и технологии деревни Хауккашуари», направленный на развитие культурно-этнографического проекта «Деревня Гафостров» и продолжение проекта «Технологии Калевалы в деревне Гафостров» (2019). Фонд организует в историческом поселении Гафостров (карельское *Haukkasuari*) ремесленные практикумы по реконструкции, воссозданию и консервации объектов деревянного зодчества и полевые этнографические исследования, а также «Школу начинающего волонтера». Название проекта «Дорогами Вяйнолы» выбрано не случайно и является символическим. В сюжете известного карело-финского эпоса Вяйнола – земля Калевалы, родовое гнездо семейства рунопевца и мудреца Вяйнемейнена. Если определять границы Вяйнолы, то они пройдут по тем местам, где были записаны руны о Вяйнемейнене, а самой южной будет как раз поселение Реболы, на территории которого и реализуется проект [2]. Фестиваль имеет круглогодичный характер и служит моделью устойчивого развития территорий через туризм, показывая, что даже в отдаленных уголках можно организовать событие высокого уровня, объединив традиции, инновации и любовь к своей земле. Остановится можно в гостевом доме «Mustikka», расположенном в 40 км от Гафострова.

Следует отметить, что у района богатая военная история. 5 января 1922 года состоялся легендарный лыжный поход Тойво Антикайнена. Он был необходим для разгрома финской армии в годы иностранной интервенции Карелии. Тойво Антикайнен со своими боевыми товарищами смог в трудных зимних условиях пройти на лыжах от станции Масельская до Ухты через Пененгу и озеро Кимас, его протяженность составила 1100 км. В условиях морозов до -40°C , снежного покрова свыше 0,5 метра участники делали ежедневные переходы по 70–80 км. Результатами похода стал неожиданный захват двух застав на участке Реболы – Кимас, атака на штаб белофиннов 20 января 1922 года, уничтожение складов боеприпасов. По итогам похода 34 участника награждены орденом Красного Знамени

Развитие экскурсионных маршрутов на территории Муезерского района Республики Карелия

и 65 курсантов получили именные часы. Эта победа стала переломным моментом в ходе гражданской войны и повлияла на изгнание иностранных интервентов с карельской земли. [7].

В 2020 году, по предложению главы Республики Карелия А.О. Парфенчикова, было организовано восстановление маршрута, но уже как спортивной и исторической трассы, что поможет не только сохранить память о подвиге красноармейцев, но и привлечь туристов и сделать Муезерский район важным центром притяжения для любителей истории и экстремальных приключений. Для осуществления ежегодного лыжного марафона «По следам Антикайнена» используются две дистанции: экстрим – 110 км (полная версия маршрута за 2–3 дня) и лайт – 20 км (участок Реболы – Кимас). Но необходима разметка тропы с информационными стендами о ключевых этапах похода и организация экскурсий с реконструкторами событий, включение образовательных программ, в частности квеста для школьников «Тайны лыжни Антикайнена», лекций о роли Карельского фронта в истории СССР. Можно интегрировать маршрут в программы зимнего туризма (сноутьюбинг, биваки в тайге). В рамках обеспечения безопасности участников необходимо продумать установку GPS-маяков и мобильных пунктов связи, организовать сотрудничество с МЧС для контроля за погодными условиями.

Важным событийным мероприятием является ежегодный молодежный слет «Тропа Варламова», проводимый в Муезерском районе. Он направлен на патриотическое воспитание молодежи и увековечивание памяти героев Великой Отечественной войны, установление связи поколений посредством исторических традиций. Герой Советского Союза Николай Варламов, командир 9-й роты 239-го стрелкового полка 27-й стрелковой дивизии, проявил героизм 25 июля 1943 года, закрыв собой амбразуру немецкого дзота, обеспечив успешное наступление советских войск. Мероприятие традиционно организуется 31 июля на восточном берегу реки Онда рядом с шоссе Кочкома – Ругозеро [10]. Среди участников – поисковики, учащиеся школ, жители района, представители Фонда Мира и потомки Николая Варламова. Программа включает спортивно-патриотические состязания, выступления военных ансамблей, экспозиции исторических артефактов, реконструкцию эпизодов боев,

показательные выступления военнослужащих, а также угощение традиционной солдатской кашей для всех присутствующих.

Заключение

Представленный природный, историко-культурный и исторический потенциал Медвежьегорского района создает хорошие предпосылки развития туристских и экскурсионных маршрутов. Можно выделить следующие рекомендации, направленные на обеспечение реализации выделенных экскурсионных маршрутов:

1. Первоочередной задачей для района является развитие транспортной инфраструктуры: строительство дорог, мостов.
2. Открытие туристических предприятий и открытие гостевых домов и гостиниц, ориентированных на экотуризм, туристско-информационного центра района.
3. Создание картографической инвентаризации памятников с последующим внесением их в единый атлас культурного и природного наследия Республики Карелия и Российской Федерации и на этой основе разработка геоинформационной системы, охватывающей культурное наследие и туристическую инфраструктуру [15].
4. Формирование современного туристического бренда района, позволяющего создать уникальные маршруты с привлечением профессиональных реконструкторов для воссоздания исторических событий, проведением интерактивных экскурсий с элементами театрализации
5. Формирование партнерства с местными жителями для проведения экскурсий и мастер-классов. Поддержка местного бизнеса через субсидии и гранты.
6. Развитие туристического потенциала национального парка «Воттоваара», предполагающее: обустройство пешеходных троп и смотровых площадок, установку информационных табличек о флоре и фауне парка, организацию экскурсий и проведение научных экспедиций и образовательных программ для школьников, подготовку кадров. Создание троп для пешеходных маршрутов между интересными локациями парка.
7. Развитие экологического и водно-спортивного туризма, включающего: создание кемпингов и глэмпингов вдоль водоемов, услуги

Excursion route development in the territory of Mujezersky district of the Republic of Karelia

порыбалке и охоте, организацию водных маршрутов для байдарочников и каноистов, разметку безопасного маршрута для лодок и катеров, создание остановочных пунктов с удобствами для туристов, проведение экскурсий по местным достопримечательностям с акцентом на историю и природу. Создание маршрутов для экологического туризма, включая пешие скандитропы, проведение экскурсий с акцентом на устойчивое использование природных ресурсов, использование болотоступов и снегоступов для проведения пеших маршрутов [6].

8. Проведение спортивных мероприятий и развитие лыжного марафона «По следам Антикайнена», его интеграция в зимние туры с предоставлением услуг сноутьюбинга и бивака в тайге, подготовкой инструкторов для сопровождения туристов.
9. Создание путевой информации для обеспечения экскурсионных туров по району, охватывающего следующие тематики:
 - Общее представление о регионе: географическое положение, размеры территории, административные границы, этнический состав населения, сведения о коренных жителях, природные особенности ландшафта, сельскохозяйственная и промышленная деятельность.
 - Основные достопримечательности и исторические объекты: памятники архитектуры, музеи, уникальные места, значимые исторические события, биографии выдающихся личностей, оставивших след в истории края.
 - Информация о населенных пунктах вдоль маршрута: деревни, села, города,

их расположение относительно рек, озер и иных природных объектов, известные личности и события, легенды происхождения топонимов.

- Природа местности: полезные ископаемые, геологические процессы формирования рельефа, водные артерии и акватории (реки, озера, болота, водопады), животный мир лесов, характерные промыслы местного населения (охота, рыбалка, сбор даров природы).
- Историко-культурное наследие: культовые сооружения (часовни), архитектурные постройки традиционного типа (деревянные дома, бани, амбары), обычаи строительства, народные праздники, блюда национальной кухни, фольклорные традиции (сказания, рунопение).
- Туризм и отдых: существующие туристические направления, инфраструктура для туристов, организация мероприятий, приуроченных к историческим датам и культурным традициям [12].

Стратегия развития Муезерского муниципального района определяет ключевые приоритеты, критерии и направления деятельности по развитию в районе видов туризма, включающих природный, экологический, активный, культурно-познавательный, событийный, военно-исторический. Она предполагает комплексный подход, в основе которого объединение усилий правительства Республики Карелия, администрации района, коммерческих, общественных, музейных образовательных организаций, привлечение грантовых средств и комплексный экономический анализ ресурсов для создания стратегии развития туризма на территории Муезерского района.

Список источников

1. Глушанок, Т. М., Плотникова, В. С., Баркова, А. О. Совершенствование экскурсионных маршрутов на особо охраняемых природных территориях // Профессорский журнал. Серия: Рекреация и туризм. 2024. № 1(21). С. 3–11. DOI 10.18572/2686-858X-2024-21-1-3-11.
2. Дорогами Вяйнолы: древнее ремесло и технологии деревни Хауккашuari. URL: <https://traektoriafdn.ru/dorogami-vyainoly> (дата обращения: 20.04.2025).
3. Комулайнен, С. Ф., Барышев, И. А., Круглова, А. Н., Сластина, Ю. Л., Потахин, М. С., Галахина, Н. Е. Озеро Пизанец (Республика Карелия, Россия) – новый объект для создания ООПТ // Трансформация экосистем. 2021. № 2. С. 78–89. DOI: 10.23859/estr-201126.
4. Культурно-этнографический проект «Деревня Гафостров». URL: <https://www.gafostrov.ru/dorogami-vyainoly> (дата обращения: 20.04.2025).

Развитие экскурсионных маршрутов на территории Муезерского района Республики Карелия

5. Курило, А. Е., Молчанова, Е. В., Шкиперова, Г. Т., Кручек, М. М., Кибисова, З. С. Оценка качества жизни населения муниципальных районов Республики Карелии // *Экономический анализ: теория и практика*. 2016. № 1 (448). С. 104–117.
6. Лобанова, О. В., Плотникова, В. С. Возможности развития экологического туризма в Республике Карелия // *Устойчивость природных ландшафтов и их компонентов к внешнему воздействию* : Сборник материалов Международной научно-практической конференции. Грозный: Чеченский государственный университет им. А.А. Кадырова, 2024. С. 347–350. DOI 10.36684/148-1-2024-347-350.
7. Лыжный поход Тойво Антикайна URL: <http://rkna.ru/index.php/home/novosti/3505-lyzhnyj-pokhod-tojvo-antikajna> (дата обращения: 20.04.2025).
8. Национальный парк «Воттоваара» URL: https://vk.com/vottovaara_park (дата обращения: 20.04.2025).
9. Озера Карелии : справочник / под ред. Н. Н. Филатова, В. И. Кухарева. Петрозаводск: КарНЦ РАН, 2013. С. 182–184.
10. Памятник Герою Советского Союза Н. Г. Варламову. Объекты историко-культурного наследия Карелии URL: <https://monuments.karelia.ru/ob-ekty-kul-turnogo-nasledija/kniga-velikaja-otechestvennaja-vojna-v-karelii-pamjatniki-i-pamjatnye-mesta/stat-i-ob-ob-ektah-voenno-istoricheskogo-nasledija/petrozavodsk/pamjatnik-geroju-sovetskogo-sojuza-n-g-varlamovu/> (дата обращения: 20.04.2025).
11. Плотникова, В. С. 2.6. Военно-исторические туристские маршруты Республики Карелия // *Патриотическое воспитание в современной России* : коллективная монография. Ульяновск : ИП Кеньшенская В.В., 2024. С. 194–202.
12. Плотникова, В. С., Кривоногова, Н. Н. Трассовые экскурсии и особенности их проведения (на примере Республики Карелия) // *Туризм и гостеприимство*. 2024. № 1. С. 18–27.
13. Природный комплекс горы Воттоваара: особенности, современное состояние, сохранение: монография / КарНЦ РАН. – Петрозаводск : Карельский научный центр РАН, 2009. – 158 с.
14. Путешествуй с РЖД. URL: <https://www.rzd.ru/ru/10419/page/103290?id=19503> (дата обращения: 20.04.2025).
15. Чубиева, И. В. Историко-культурное наследие Республики Карелия как фактор развития туризма // *Экономика и управление*. 2010. №6. С. 32–37.

References

1. Glushanok, T. M., Plotnikova, V. S., & Barkova, A. O. (2024). Sovershenstvovanie ekskursionnyh marshrutov na osobo ohranyaemyh prirodnyh territoriyah [Improving excursion routes in specially protected natural areas]. *Professorskij zhurnal. Seriya: Rekreatiya i turizm* [The Professors' Magazine. Recreation and Tourism Series], 1(21), 3–11. DOI 10.18572/2686-858X-2024-21-1-3-11. (In Russ.).
2. *Dorogami Vyajnoy: drevnee remeslo i tekhnologii derevni Haukkashuari* [The roads of Vainola: the ancient craft and technology of the village of Haukkashuari]. URL: <https://traektoriafdn.ru/dorogami-vyajnoy> (Accessed on April 20, 2025). (In Russ.).
3. Komulajnen, S. F. Baryshev, I. A., & Kruglova, A. N., et al. (2021). Ozero Pizanec (Respublika Kareliya, Rossiya) – novyj ob"ekt dlya sozdaniya OOPT [The Lake Pizanets (Republic of Karelia, Russia) – a new site for establishing the protected area]. *Transformaciya ekosistem* [Ecosystem Transformation], 2, 78–89. DOI: 10.23859/estr-201126 (In Russ.).
4. Kul'turno-etnograficheskij proekt «Derevnya Gafostrov» [Cultural and ethnographic project “Gafostrov Village”]. URL: <https://www.gafostrov.ru/dorogami-vyainoly> (Accessed on April 20, 2025). (In Russ.).
5. Kurilo, A. E., Molchanova, E. V., & Shkiperova, G. T., et al. (2016) Ocenka kachestva zhizni naseleniya municipal'nyh rajonov Respubliki Kareliya [Quality assessment of the population life in the municipal districts of the Republic of Karelia]. *Ekonomicheskij analiz: teoriya i praktika* [Economic analysis: theory and practice], 1 (448), 104–117. (In Russ.).
6. Lobanova, O. V., Plotnikova, V. S. (2024) Vozmozhnosti razvitiya ekologicheskogo turizma v Respublike Kareliya [The possibilities of developing ecological tourism in the Republic of Karelia]. *Ustojchivost' prirodnyh landshaftov i ih komponentov k vneshnemu vozdeystviyu* [Sustainability of natural landscapes and their components to

Excursion route development in the territory of Muyezerky district of the Republic of Karelia

- external influences*]: Proceedings of the International Scientific and Practical Conference. Grozny: Kadyrov Chechen State University, 347–350. DOI: 10.36684/148-1-2024-347-350. (In Russ.).
7. *Lyzhnyj pohod Tojvo Antikajnenä [Ski trip by Toivo Antikainen]* URL: <http://rkna.ru/index.php/home/novosti/3505-lyzhnyj-pohod-tojvo-antikajnenä> (Accessed on April 20, 2025). (In Russ.).
 8. *Nacional'nyj park «Vottovaara» [Vottovaara National Park]*. URL: https://vk.com/vottovaara_park (Accessed on April 20, 2025). (In Russ.).
 9. Filatov, N. N., Kukharev, V. I. et al. (2013). *Ozera Karelii [Lakes of Karelia]: reference guide*. Petrozavodsk: Karelian Scientific Center of the Russian Academy of Sciences. (In Russ.).
 10. *Pamyatnik Geroyu Sovetskogo Soyuza N. G. Varlamovu Ob"ekty istoriko-kul'turnogo naslediya Karelii [Monument to Hero of the Soviet Union N. G. Varlamov Objects of historical and cultural heritage of Karelia]*. URL: <https://monuments.karelia.ru/ob-ekty-kul-turnogo-nasledija/kniga-velikaja-otechestvennaja-vojna-v-karelii-pamjatniki-i-pamjatnye-mesta/stat-i-ob-ob-ektah-voenno-istoricheskogo-nasledija/petrozavodsk/pamjatnik-geroju-sovetskogo-sojuza-n-g-varlamovu/> (Accessed on April 20, 2025). (In Russ.).
 11. Plotnikova, V. S. (2024) Voенно-istoricheskie turistskie marshruty Respubliki Kareliya [Military-historical tourist routes in the Republic of Karelia]. In: *Patrioticheskoe vospitanie v sovremennoj Rossii [Patriotic education in modern Russia]: collective monograph*. Ulyanovsk : Individual Entrepreneur Kenschenskaya V.V., 194–202. (In Russ.).
 12. Plotnikova, V. S., Krivonogova, N. N. (2024). Trassovyе ekskursii i osobennosti ih provedeniya (na primere Respubliki Kareliya) [Route excursions and features of their conduct (on the example of the Republic of Karelia)]. *Turizm i gostepriimstvo [Tourism and Hospitality]*, 1, 1–27. (In Russ.).
 13. Gromtcev, A. N. et al. (2009). *Prirodnyj kompleks gory Vottovaara: osobennosti, sovremennoe sostoyanie, sohranenie [The natural complex of Mount Vottovaara: features, current state, conservation]: monograph*. Petrozavodsk: Karelian Scientific Center of the Russian Academy of Sciences. (In Russ.).
 14. *Puteshestvuj s RZHD [Travel with Russian Railways]*. URL: <https://www.rzd.ru/ru/10419/page/103290?id=19503> (Accessed on April 20, 2025). (In Russ.).
 15. Chubieva, I. V. (2010). Istoriko-kul'turnoe nasledie Respubliki Kareliya kak faktor razvitiya turizma [Historical and cultural heritage of the Republic of Karelia as a factor of tourism development]. *Ekonomika i upravlenie [Economics and management]*, 6, 32–37. (In Russ.).